

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ И ИХ ПРИЗНАКИ

Мустафоева Лобар Махмутовна

Преподаватель кафедры русского и узбекского языков
Бухарского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472688>

Аннотация

В данной статье рассмотрены фразеологизмы русского языка, их классификация и употребление. Группы фразеологических оборотов с точки зрения семантической слитности.

Ключевые слова: фразеологический оборот, семантическая слитность, фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание, фразеологические выражения

Фразеология (от греч. phrasis – выражение, logos – учение) – наука об устойчивых сочетаниях слов.

Слова в процессе речи соединяются друг с другом, образуя словосочетания. Существует два типа словосочетаний: свободные и несвободные. **Свободные словосочетания** создаются говорящими в процессе речи из отдельных слов. Слова, входящие в состав свободных словосочетаний, способны связываться с широким кругом других слов: *принести книгу, стул, ведро, ручку, новость, известие, свободу...; красивый дом, человек, кот, пирог, вид, узор, поступок, шаг...* Значения таких словосочетаний выводятся из значений составляющих их слов.

Несвободные сочетания слов называются фразеологическими оборотами (фразеологизмами, фраземами).

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. Уже с конца XVIII в. они объединялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М.В. Ломоносов, составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны войти «фразесы», «идеоматизмы», «речения», то есть устойчивые обороты и выражения.

Однако фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно недавно. До 40-х годов XX в. в работах русских лингвистов А.А. Потебни, И.И. Срезневского, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова и других можно было найти только отдельные мысли и наблюдения,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

касающиеся фразеологии. Создание базы для изучения устойчивых сочетаний слов в современном русском литературном языке принадлежит академику В.В. Виноградову. Именно им впервые была дана классификация фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической слитности и намечены пути их дальнейшего изучения. С именем Виноградова связано возникновение фразеологии как лингвистической дисциплины в русской науке.

В настоящее время фразеология продолжает своё развитие. Однако до сих пор среди лингвистов нет полного единства в определении фразеологизма. Некоторые исследователи (А.И. Ефремов, С.И. Ожегов) считают целесообразным разграничивать понятие фразеологии в узком и широком смысле слова. В узком смысле к фразеологии относят только идиомы (устойчивые сочетания, значения которых не определяются значениями входящих в них слов). В широком смысле в состав фразеологии включают все устойчивые выражения, в том числе пословицы, поговорки и «крылатые слова». Некоторые лингвисты (В.В.Виноградов, А.И.Молотков, В.П.Жуков и др.) включают в состав фразеологии также многие предложно- падежные конструкции (*на авось, за глаза*), сложные предлоги, союзы, части- цы (*за счет, потому что*) и конструктивно- обусловленные значения некоторых знаменательных слов (*не мед, не жилец*).

В своей работе «Фразеология современного русского языка» Н.М. Шанский дает следующее определение: «**Фразеологический оборот** – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и структуре». Эта формулировка включает в себя все основные признаки фразеологического оборота. Части фразеологического оборота принято называть не словами, а компонентами.

Основным свойством фразеологического оборота является его **воспроизводимость**, так как фразеологизмы не создаются в процессе общения, а существуют в готовом виде в памяти людей и воспроизводятся как целостные единицы: *за тридцать земель, след простыл, во всю ивановскую, совать нос, сломя голову, нечем крыть*.

Для большинства фразеологизмов характерна воспроизводимость их в готовом виде с закрепленным и строго **фиксированным**

целостным значением, не зависимым от значений составляющих их компонентов: *голова садовая, буриданов осел, вот где собака зарыта, тришкин кафтан*.

Другим свойством фразеологизмов является *устойчивость в составе и структуре*. Фразеологический оборот состоит из одних и тех же компонентов, располагающихся друг за другом в строго установленном порядке: *козел отпущения, дело в шляпе, соломоново решение, Любви все возрасты покорны*. В некоторых фразеологических оборотах глагольного характера отмечается различное расположение компонентов: *водить за нос – за нос водить, сесть в калошу – в калошу сесть, сгореть со стыда – со стыда сгореть, тянуть волынку – волынку тянуть*.

Фразеологизмы отличает *непроницаемость* структуры. Основная масса оборотов выступает в виде целостных языковых единиц, вставки в которые обычно невозможны: *от мала до велика, во цвете лет, на седьмом небе, дело табак, куры не клюют, львиная доля*. В речи у некоторых фразеологизмов компоненты могут быть разделены другими словами («*Ни зги буквально не видно*», «*Какой дал папа ему сегодня нагоняй!*»).

Если отличия фразеологических оборотов от свободных словосочетаний состоят в воспроизводимости, целостности значения, устойчивости состава и структуры, непроницаемости, то отличия фразеологических оборотов от слов следующие: слова состоят из элементарных значимых единиц языка, морфем, а фразеологизмы – из компонентов словного характера, слова выступают как грамматически единообразные образования, а фразеологизмы – грамматически раздельнообразные образования.

Важным признаком многих фразеологизмов является *метафоричность, образность*. Фразеологизм рождается в языке не только для называния предметов, признаков, действий, но и для образно-эмоциональной их характеристики. Образуются фразеологизмы чаще всего в результате метафорического переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний. Например, фразеологическая единица *сматывать удочки* в значении «поспешно уходить, отходить откуда – либо» появилась в языке на основе метафорического переноса свободного словосочетания *сматывать удочки* в значении «собирать рыболовные снасти, уходя с рыбной ловли». Важность образности

фразеологизмов заключается в том, что именно этот признак лежит в основе всех остальных их выразительных качеств: эмоциональности, оценочности, экспрессивности.

Эмоциональность во фразеологии – это способность фразеологизма не только называть предмет, явление, но и выразить определённое чувство говорящего или пишущего (*балалайка бесструнная* – «очень болтливый человек, пустомеля»; *на рыбьем меху* – «о легком, плохо греющем пальто»).

Оценочность фразеологических единиц – качество, производное от их эмоционального значения. С точки зрения оценочности фразеологизмы можно разделить на две группы: фразеологизмы с положительной оценкой и фразеологизмы с отрицательной оценкой. К первой группе относятся фразеологизмы с эмоциями одобрительности (*кровь с молоком, семи пядей во лбу*); почтительного уважения (*сложить голову, вечер жизни*); восхищения (*властитель дум, лебединая верность*). Ко второй группе относятся фразеологизмы, выражающие эмоции ироничности (*носить воду решетом, пятое колесо в телеге*); пренебрежительности (*канцелярская крыса, олух царя небесного*).

Экспрессивность – это интенсивность проявления действия или признака (*чистойшей воды* – «самый настоящий, истинный, доподлинный»; *кот наплакал* – «очень мало»).

Важным признаком фразеологизма является его **расчлененное строение, «сверхсловность»**. Так, фразеологизм *втирать очки* и свободное словосочетание *читать газету* построены по одному образцу «гл. + сущ. ввин. п.», являются раздельнооформленными единицами и не различаются по своим внешним признакам.

Существует несколько классификаций фразеологических оборотов с разных точек зрения.

I. Классификация с точки зрения семантической слитности.

Первая классификация фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности была предложена Ш.Балли, который выделил три типа фразеологизмов. В.В.Виноградов творчески переработал классификацию Балли, предложив три типа фразеологических оборотов: сращения, единства и сочетания. Н.М.Шанский предлагает классификацию фразеологизмов, состоящую из четырех групп, разработанную на основе классификации В.В.Виноградова. Данная классификация является сегодня

общепринятой. Под **семантической слитностью** Н.М.Шанский понимает «соотношение, существующее между общим значением фразеологизма и «частными» значениями его компонентов».

С точки зрения семантической слитности можно выделить четыре группы фразеологических оборотов:

- . фразеологические сращения;
- . фразеологические единства;
- . фразеологические сочетания;
- . фразеологические выражения.

Фразеологическое сращение – это семантически неделимый фразеологический оборот, в котором его целостное значение совершенно несоотносительно со значениями его компонентов. Во фразеологических сращениях слов с их самостоятельными значениями нет, поэтому значение фразеологизма не вытекает из значений отдельных компонентов. Например: *бить баклуши* – «бездельничать», *очертя голову* – «безрассудно», *и никаких гвоздей* – «хватит, ничего больше». Наивысшая степень семантической слитности обусловлена следующими факторами:

- 1) наличие во фразеологическом сращении окончательно устаревших и потому непонятных слов: *попасть **впросак**, точить **лясы**, бить **баклуши**, голкак **сокол**, как **зеницу** ока;*
- 2) наличие грамматических архаизмов: ***спустя** рукава, **сломя** голову;*
- 3) наличие слов, изменивших в современном русском языке свое лексическое значение: ***остаться с носом**; **голова садовая**; **не на живот, а на смерть**;*
- 4) отсутствие живой синтаксической связи между его компонентами, наличие синтаксической неупорядоченности и нерасчлененности: *как **пить** **дать**, **шутка** **сказать**, **была** **не была**, **себе** **на уме**;*
- 5) наличие образов из мифов и легенд, поверий, забытых исторических событий: ***сизифов труд**, **нить Ариадны**, **яблоко раздора**, **козел отпущения**, **филькина грамота**.*

Фразеологическое сращение имеет немотивированное значение, образностью не обладает: ***собаку съел**, **неровен час**, **перемывать косточки**, **между Сциллой и Харибдой**, **троянский конь** и т.п.*

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Мустафоева Л. М. Изучение особенностей поэзии В. Высоцкого в современной филологии //Проблемы педагогики. – 2018. – №. 2 (34). – С. 29-31.
9. Maxmutovna M. L. et al. "BOLTA" LEKSEMASI ISHTIROK ETGAN O 'ZBEK VA RUS XALQ PAREMALARINING LINGVOMADANIY TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 102-107.
10. Makhmutovna, Mustafoeva Lobar. "Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.5 (2023): 215-222.
11. Usmonova Mokhinur Ulug'bek kizi; ,Simple Sentence Construction and Pragmatic Factors,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",4,05,284-289,2023,<https://cajipc.centralasianstudies.org>
12. Tilavova M. TOHIR MALIKNING" ODAMIYLIK MULKI" MATNI TARKIBIDA FRAZELOGIK BIRLIKLARNING AYNAN HAMDA OKKAZIONAL O 'ZGARISHLAR ASOSIDA IFODALANISHI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 22-26.
13. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 219-225.
14. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 237-242.
15. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 250-257.